

УДК 342

Гикавий Т.В. –

аспірант денної форми навчання
Науково-дослідного інституту публічного права

T.V. Hukavyi –

PhD student,
Scientific and Research Institute of Public Law
(2 a Heorhiiia Kirpy, Kyiv, 03055, Ukraine)

Міжнародний досвід публічного адміністрування волонтерської діяльності

Відзначено, що міжнародний досвід публічного адміністрування волонтерської діяльності демонструє різноманітність підходів та практик залучення волонтерів у соціально значущі проекти. Різні країни використовують унікальні методи для стимулювання волонтерства, що сприяє зміцненню громад, підтримці соціально вразливих категорій населення та реалізації екологічних ініціатив.

В США існує Національне агентство Corporation for National and Community Service (CNCS), яке забезпечує координацію та фінансування широкого спектру волонтерських програм. Наприклад, програма AmeriCorps пропонує молодим людям можливість працювати у неприбуткових організаціях, школах, державних агенціях, забезпечуючи освіту, захист навколишнього середовища та іншу громадську діяльність. Волонтери отримують стипендію, а також можуть отримати фінансову допомогу на освіту після завершення програми.

Великобританія реалізує стратегію підтримки волонтерства на національному рівні через програму National Citizen Service. Ця програма орієнтована на молодь віком від 16 до 17 років і включає соціальні проекти, освітні курси та особистісний розвиток. Це допомагає молодим людям розвивати лідерські навички, сприяє їхній соціальній активності та покращує міжкультурне спілкування.

Японія відома своїм високим рівнем організації громадського життя, де волонтерство є важливою складовою. Особливо після землетрусу та цунамі 2011 року волонтерські ініціативи отримали масовий розвиток. Уряд підтримує численні програми, які допомагають у відновленні та реабілітації постраждалих районів, включаючи залучення волонтерів для допомоги в постраждалих громадах.

В Німеччині федеральний уряд підтримує програму "Bundesfreiwilligendienst" (Федеральна добровільна служба), яка дозволяє людям всіх вікових категорій приєднуватися до соціальних, екологічних та культурних проектів на добровільній основі. Учасники отримують фінансову підтримку та мають можливість працювати в різних громадських ініціативах, розширюючи свої навички та професійний досвід.

Відзначено, що волонтерська діяльність допомагає зміцнювати зв'язки між громадянами і державою, а також сприяє розвитку громадянського суспільства.

Ключові слова: волонтерська діяльність, волонтерство, волонтерська допомога, публічне адміністрування, волонтери.

T.V. Hukavyi International Experience of Public Administration of Volunteer Activities

It was noted that the international experience of public administration of volunteer activities demonstrates a variety of approaches and practices of involving volunteers in socially significant projects. Different countries use unique methods to stimulate volunteerism, which helps to strengthen communities, support socially vulnerable categories of the population and implement environmental initiatives.

In the USA, there is a national agency, the Corporation for National and Community Service (CNCS), which provides coordination and funding of a wide range of volunteer programs. For example, the AmeriCorps program offers young people the opportunity to work in non-profit organizations, schools, government agencies, providing education, environmental protection and other community activities. Volunteers receive a stipend and may receive financial assistance for their education after completing the program.

The UK implements a strategy to support volunteering at national level through the National Citizen Service programme. This program is aimed at young people between the ages of 16 and 17 and includes social projects, educational courses and personal development. It helps young people develop leadership skills, promotes their social activity and improves intercultural communication.

Japan is known for its high level of organization of public life, where volunteering is an important component. Especially after the earthquake and tsunami of 2011, volunteer initiatives received massive development. The government supports numerous programs to help rebuild and rehabilitate affected areas, including recruiting volunteers to help in affected communities.

In Germany, the federal government supports the "Bundesfreiwilligendienst" (Federal Voluntary Service) program, which allows people of all ages to join social, environmental and cultural projects on a voluntary basis. Participants receive financial support and have the opportunity to work in various public initiatives, expanding their skills and professional experience.

It was noted that volunteering helps to strengthen ties between citizens and the state, and also contributes to the development of civil society.

Keywords: *volunteering, volunteering, volunteer assistance, public administration, volunteers.*

Поставка проблеми. Міжнародний досвід публічного адміністрування волонтерської діяльності є ключовим для розуміння ефективності взаємодії держави та волонтерських організацій у вирішенні соціальних, екологічних, освітніх, та інших важливих громадських питань. Однак, ця сфера стикається з низкою проблем, які потребують детального дослідження та аналізу на міжнародному рівні.

Метою статті є вивчення міжнародного досвіду публічного адміністрування волонтерської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у становлення теорії волонтерства, розробку його теоретичних та методологічних засад зроблено російськими (І. Айнутдинова, О. Акімова, Л. Вандишева, В. Пестрикова), українськими (О. Безпалько, І. Зверева, Н. Заверико, Г. Лактіонова, Л. Міщик, І. Мигович, С. Пальчевський, В. Петрович, Ю. Поліщук, А. Рижанова, М. Тименко) й зарубіжними (Р. Лінч, С. Маккарлі (США), Л. Питка, Є. Матерна (Польща) дослідниками, які визначили сутність, ознаки, особливості, напрями та принципи волонтерської роботи.

Виклад основного матеріалу. Вивчення міжнародного досвіду публічного адміністрування волонтерської діяльності є необхідним для стандартизації практик та нормативів управління волонтерською діяльністю, що варіюються з країни в країну. Різні підходи до регулювання волонтерства, забезпечення його юридичного статусу, прав та обов'язків волонтерів та організацій створюють

певні бар'єри для міжнародної кооперації та обміну досвідом. Бюджетне фінансування, гранти, пожертви, та інші джерела підтримки часто залежать від економічної кон'юнктури та політичних рішень, що може призводити до нестабільності волонтерських програм і проектів.

Унікальним досвідом побудови освітньої волонтерської організації є досвід США. неурядова освітня організація, яка залучає волонтерів до роботи в школах задля допомоги учням, котрі мають проблеми в навчанні.

Які передумови виникнення? На основі дослідження аудиторський відділ виділив 3 головні проблеми, з якими зіштовхуються школи: низька відвідуваність, асоціальна поведінка учнів та незадовільні оцінки з англійської мови чи математики. Як наслідок, діти шостого року навчання, які зіштовхуються хоча б із однією з цих проблем, мають лише 25% шансів отримати диплом про середню освіту.

Яка географія організації? На сьогодні City year Inc. представлена у 27 містах США і нараховує близько 3 тисяч волонтерів. Починаючи з невеликого офісу в Бостоні, волонтерська мережа охопила більшість штатів. Крім того, 2010 року філії City Year Inc. відкрилися у Великій Британії та Південній Африці.

На яких умовах працюють волонтери? Як правило, в одній школі працює одна команда, що включає 8-12 чоловік. Робочий графік складається з 4 повноцінних робочих днів, при цьому програма триває до двох років. Незважаючи на невелику місячну стипендію,

волонтери забезпечуються медичною страховкою на весь період роботи. До того ж, учасники отримують спеціальну уніформу, найяскравішим елементом якої є червона куртка. Команда City Year вже встигла перетворити її на справжній бренд.

Хто може брати участь у програмі, та яку структуру мають команди? Хоча вікових обмежень City Year немає, волонтерами стають переважно випускники шкіл (приблизно 83%). При цьому третина з них залишається у рідному місті, що дозволяє зекономити витрати на проживання. На чолі кожної з команд стоїть програмний менеджер, що координує роботу старост та учасників 1 та 2 року.

Що має на меті City Year? Як зазначає Мередіт Хансен, їхня кампанія стала мостом між тим, чого потребують учні, й тим, що можуть запропонувати школи. Перш за все волонтери надають довготривалу підтримку тим, хто відчуває себе осторонь шкільного життя. Серед головних факторів, на які орієнтуються волонтери, - індивідуальна підтримка, побудова сприятливого клімату серед школярів, повна інтеграція у навчальний процес та застосування аналітичних стратегій.

Які основні джерела фінансування організації? Завдяки державній підтримці City Year багато провідних американських компаній пишуться співпрацею з цією організацією. Серед найбільш відомих такі, як Bank of America, Microsoft, HSBC та Timberland. Окрім цього, до роботи залучаються різноманітні фонди та стипендіальні програми.

Яким є результат роботи? Минулорічний звіт організації показав, що ті школи, де працювали волонтери City Year підвищили показник успішності з англійської мови удвічі. Щодо математики, то середня оцінка з предмету покращилася утричі, що дозволило вчителям надолужити рік відставань від основної програми [1].

Корпус миру США – це незалежне неполітичне, нерелігійне і неприбуткове агентство виконавчої гілки Уряду Сполучених Штатів. Наразі Корпус миру здійснює свою діяльність у понад 60 країнах світу – в Європі, Азії, Латинській Америці, Африці та Тихоокеанському регіоні. Вже протягом шістьох десятиліть Корпус миру надає технічну допомогу

шляхом втілення в життя програм у сфері освіти, розвитку громад, сприяння розвитку бізнесу, захисту довкілля, сільського господарства, охорони здоров'я та роботи з молоддю.

Програма Корпусу миру в Україні була започаткована згідно Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки від 6 травня 1992 р.

Даною Угодою визначено, що будь-які товари, поставки або інше майно, що надається в рамках програм допомоги Сполучених Штатів, використовуватимуться виключно для цілей, погоджених між Урядами Сполучених Штатів Америки та України. Якщо використання будь-яких товарів, поставок або іншого майна здійснюється для інших цілей, ніж тих, що були погоджені в рамках таких програм, чого можна було б обґрунтовано не допустити відповідним рішенням Уряду України, то Уряд України на прохання відшкодовує у доларах Сполучених Штатів Уряду Сполучених Штатів Америки суму, виплачену за ці товари, поставки або інше майно. Уряд Сполучених Штатів Америки може на власний розсуд використати відшкодовану суму для фінансування інших витрат на діяльність, пов'язану з цією допомогою [2].

Універсальною місією Корпусу миру є зміцнення миру та дружби у світі.

Цілями організації в Україні є:

Допомога громадянам України шляхом надання компетентних спеціалістів для задоволення існуючих потреб у технічній кваліфікації

Сприяння кращому розумінню американців українцями

Сприяння кращому розумінню українців з боку американців

Діяльність Корпусу миру відбувається через добровільну співпрацю американських волонтерів з представниками українських приймаючих організацій протягом двох років і охоплює всю територію України за винятком Криму, Донецької та Луганської областей, а також міста Києва. В Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській

областях американські волонтери працюють переважно в західних частинах.

Щороку до України приїжджає одна-дві групи волонтерів. Офіційний термін їхнього перебування в Україні – два роки, але за бажанням сторін співпраця може бути продовжена. Обирати Корпус миру в Україні волонтерів спонукає бажання передати або набути практичний досвід у відповідній галузі, покращити свою конкурентоспроможність після повернення до США, зав'язати нові професійні стосунки, почуватися потрібним, вивчити мову, дізнатися більше про культуру, історію та побут України, знайти нових друзів, тощо.

Перед початком своєї дворічної роботи в українських громадах всі волонтери протягом двох з половиною місяців проходять курс підготовчої програми, яка відбувається в Україні і умови якої максимально наближені до умов їхньої майбутньої роботи. Волонтери вивчають українську мову, знайомляться з культурою та побутом українців, а також проходять професійну практику. Саме впродовж цієї підготовчої програми відбувається оцінка професійних здібностей волонтерів та їхнє призначення в українські організації та установи.

Волонтери Корпусу миру не мають права заробляти гроші. Для них робота в Україні – це служіння. Щомісяця Корпус миру виплачує волонтерам мінімальну стипендію на базові потреби та покриває витрати на їхнє медичне обслуговування [3].

Волонтерська діяльність у Великобританії отримує щоквартальні гранти з Управління з питань громадянського суспільства та Департаменту охорони здоров'я. Нещодавно у Великій Британії був прийнятий закон, що поєднує охорону здоров'я і соціальну турботу в єдину галузь знань [4]. Волонтери завдяки своїй кваліфікації, особистого досвіду, вмінь, навичок, компетенції можуть багато дати організації та суспільству. Вони, проявляючи ініціативу, готовність спробувати нове, висловлюючи критику, не дозволяють організації перебувати в застої. Завдяки волонтерам організації можуть надавати своїм клієнтам більш якісні послуги. Волонтери є економічним ресурсом. Так як волонтери працюють безкоштовно, на організацію лягає менша фінансове навантаження. Саме тому, що оплата послуг волонтерів відсутня, організаціям необхідно у

відповідь щось пропонувати волонтерам. Сьогодні у Великій Британії застосовуються нові методи роботи з волонтерами. Одним з таких нововведень є менеджмент волонтерських програм, який вносить значний вклад у розвиток волонтерського руху. На місцях у громадських та державних організаціях координація роботи волонтерів здійснюється координатором роботи волонтерів – спеціально прийнятим для цього штатним співробітником. Координація роботи волонтерів включає в себе планування волонтерської програми, залучення, навчання, підвищення кваліфікації, підтримку, супервізії волонтерів, оцінку їх діяльності, сприяння співробітництву волонтерів зі штатними співробітниками, а також оцінку всіх цих етапів. Ключову функцію при цьому відіграє адміністрація організації (правління та дирекція), які відповідальні за створення необхідних матеріальних передумов і сприяння штатним співробітникам, координують роботу волонтерів [5]. Соціальна значимість волонтерства визнається і позитивно оцінюється, як громадянами, так і діячами політики та економіки. У Великій Британії спостерігається зміна характеру волонтерської діяльності. Мотиви, за якими люди добровільно працюють, змінилися. Традиційно волонтери були “альтруїстами”, які роками безкорисливо допомагали одній і тій же організації. Це подання не цілком відповідає сучасним реаліям волонтера. Мотивом діяльності сучасного волонтера, зазвичай, є бажання придбати досвід, спеціальні навички, знання і / або особисті контакти. У багатьох випадках волонтерська діяльність розглядається як прямий шлях до оплачуваної роботи. Індивідуалізація, старіння населення і зростаюче число працюючих жінок зумовлюють необхідність і доцільність зміни напрямів і форм роботи сучасних волонтерів [7].

волонтерський рух в Японії варто зазначити, що він є важливим аспектом японського суспільства. В Японії цей феномен також відомий під назвою «дзішу кісей» і є способом життя для багатьох японських громадян. Волонтерство в Японії має довгу історію, яка бере свій початок ще з періоду Едо (період в історії Японії 1603-1868рр.), коли люди добровільно допомагали у громадських проектах, таких як будівництво доріг та мостів. Відтоді і сформувалося поняття «добо», що

означає добровільна праця. Філософія волонтерського руху в Японії базується на концепції взаємодопомоги та підтримки громади. Вона ґрунтується на традиційних японських цінностях «омойярі» (співпереживання), «гаман» (витривалість) і «моттанай» (не витратити ресурси даремно). Волонтерський рух в Японії ґрунтується на вірі в те, що кожен може зробити свій внесок, незалежно від віку, походження чи навичок [8, с.240].

На волонтерство в Японії також впливає буддистська концепція «дана», що означає віддавати, не очікуючи нічого натомість. Ця філософія підкреслює важливість безкорисливого служіння та ідею про те, що допомога іншим – це спосіб досягнення особистої самореалізації. Іншим ключовим аспектом філософії волонтерського руху в Японії є акцент на командній роботі та співпраці. Волонтерів заохочують працювати разом і підтримувати один одного задля досягнення спільної мети на благо суспільства [8]. Загалом, філософія волонтерського руху в Японії зосереджена на ідеї внеску в суспільство та позитивному впливі на навколишній світ, а також на сприянні особистісному зростанню та самореалізації через безкорисливе служіння. Волонтерський рух в Японії відображає сильне почуття спільноти та соціальної відповідальності, коли окремі особи та організації працюють разом для вирішення широкого кола соціальних проблем та викликів [8, с.241].

У Німеччині волонтери працюють у меморіалах та музеях, відвідують літніх людей з єврейської громади, колишніх полонених та в'язнів концтаборів, допомагають людям з обмеженими можливостями, працюють у правозахисних організаціях, а також у проєктах для біженців. Як правило, проєкти та робочі місця волонтерів знаходяться у містах. Часто в одному проєкті залучено одразу кілька волонтерів, тому вони живуть і працюють разом.

Волонтери, які хочуть пройти волонтерську службу в Німеччині, мають цікавитися іншими культурами, а також бути готовими до спілкування і роботи в інтернаціональній групі. Знання німецької мови дуже важливе — не тільки у побуті та для роботи в проєктах, але й для спілкування з іншими

волонтерами. Багато проєктів орієнтовані на роботу в галузі історичної та політичної освіти, де необхідне впевнене володіння німецькою мовою.

Проєкти у Німеччині

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste - Berlin

Волонтери працюють в офісі, допомагають організовувати та проводити заходи. Окрім роботи в офісі ASF, волонтери також відвідують літніх людей з єврейської громади.

Diakoniewerk Simeon - Berlin

Волонтери працюють у центрі денного перебування для людей із розумовими та / або психічними обмеженнями, допомагають їм під час трапези, а також під час творчих, спортивних, практичних активностей. Крім цього волонтери беруть участь у групових зустрічах та індивідуальному спілкуванні.

Asyl in der Kirche - Berlin

Волонтери допомагають в офісі під час консультацій, а також надають соціальну підтримку біженцям. Робота в цьому проєкті поєднується із роботою з літніми людьми з єврейської громади.

Ev. Versöhnungskirche in der Gedenkstätte Dachau - Dachau

Волонтери супроводжують групи відвідувачів у Євангелічній Церкві Примирення і Меморіалі Дахау, а також працюють у проєкті «Gedächtnisbuch» та беруть участь у «Молодіжній зустрічі в Дахау» (Jugendbegegnung Dachau).

Gedenkstätte Augustaschacht - Osnabrück

Волонтери працюють в архіві та у меморіалі, проводять екскурсії, супроводжують шкільні групи, допомагають проводити семінари у меморіалі, а також листуються із колишніми в'язнями табору Орбек та супроводжують їх під час візитів у меморіал.

Lebenshilfe Brandenburg - Brandenburg an der Havel

Волонтери допомагають у майстерні організації Лебенсхільфе Бранденбург: працюють із людьми з порушеннями розумового розвитку. Ця робота поєднується із роботою у меморіальних комплексах Бранденбургу (Gedenkstätten Brandenburg).

Gedenkstätten Brandenburg - Brandenburg an der Havel

Волонтери працюють в архіві, займаються дослідженнями для підготовки виставок, листуються з колишніми в'язнями, допомагають у роботі з громадськістю та під час проведення публічних заходів, а також проводять для школярів, студентів та колишніх в'язнів екскурсії виставкою меморіалу. Робота у меморіалі поєднується із діяльністю у проєкті Lebenshilfe Brandenburg.

Gedenkstätte Buchenwald - Weimar

Волонтери працюють в архіві, проводять екскурсії виставкою та територією меморіалу, а також допомагають проводити міжнародні семінари та супроводжують колишніх в'язнів.

Gedenkstätte Flossenbürg - Flossenbürg

Волонтери працюють в архіві та меморіалі, проводять екскурсії, супроводжують шкільні групи, допомагають проводити семінари у меморіалі, а також листуються з колишніми в'язнями та супроводжують їх під час візитів у меморіал.

Gedenkstätte Neuengamme - Hamburg

Волонтери допомагають проводити семінари у меморіалі, листуються із колишніми в'язнями та супроводжують їх під час візитів у меморіал, а також працюють у документаційному центрі та спілкуються із відвідувачами. Ця робота поєднується із відвідуваннями літніх людей у проєкті Солідарної допомоги літнім людям (Solidarische Hilfe im Alter).

Solidarische Hilfe im Alter - Hamburg

Волонтери відвідують літніх людей, колишніх в'язнів концтаборів, працюють у координаційному офісі. Робота в цьому проєкті поєднується із роботою у Меморіальному комплексі Ноєнгамме.

Gedenkstätte Sachsenhausen - Oranienburg

Волонтери проводять екскурсії меморіальним комплексом, допомагають проводити семінари та інші заходи, супроводжують колишніх в'язнів. Ця робота поєднується із відвідуванням літніх людей у єврейській громаді.

Grandhotel Cosmopolis - Augsburg

Волонтери працюють у проєкті, що поєднує готель, притулок для біженців та мистецькі майстерні: підтримують біженців, займаються освітньою та креативною роботою, допомагають у готелі та кафе, а також допомагають організувати культурні проєкти.

Arolsen Archives. International Center on Nazi Persecution - Bad Arolsen

В архіві та центрі документації нацистських злочинів волонтери займаються дослідженнями біографій жертв нацизму, працюють із цифровими архівами, допомагають реалізувати наукові та освітні проєкти, роблять переклади, супроводжують відвідувачів, оцифровують документи.

Jüdische Gemeinde Berlin - Berlin

Волонтери відвідують літніх людей, які пережили Голокост, та їхніх родичів. Робота у єврейській громаді поєднується з роботою у проєктах з освітньою або суспільною тематикою.

Kreisau-Initiative Berlin - Berlin

Волонтери працюють в офісі організації, допомагають працювати з громадськістю та залучати ресурси на некомерційні проєкти, а також допомагають планувати й проводити міжнародні зустрічі й семінари у Німеччині та Польщі [9].

Список використаних джерел:

1. Результат взаємодії ГО та держави: досвід американської волонтерської організації City Year Inc. URL: <https://www.gurt.org.ua/articles/31424/>.
2. Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_295#Text.
3. Проєкти Корпусу миру США в Україні. URL: <https://www.peacecorps.gov/ukraine/uk/>.
4. Managing Recruitment and Selection Gill Taylor Volunteer. *Management*. 2010. №22. 58 p.
5. Volunteering England's Information Service. URL: <https://www.gov.uk/volunteering>.
6. Зварич О. П. Особливості волонтерської діяльності у Великій Британії. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2020. Вип.21. С.57-59. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua>

